

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Incidencia de seroma postoperatorio en pacientes con hernias inguinales laterales primarias L2 y L3, según la clasificación de la European Hernia Society, sometidos a hernioplastia inguinal laparoscópica utilizando la técnica de abandono distal del saco herniario en pacientes del Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”.

2. Planteamiento del problema

En el Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” (HCGJIM), se ha implementado la técnica de abandono distal del saco herniario en la reparación laparoscópica de hernias inguinales, pero no se han evaluado sistemáticamente sus resultados en cuanto a la frecuencia de seroma postoperatorio. La reparación de hernias inguinales es una de las cirugías más comunes a nivel mundial, y aunque se han desarrollado técnicas mínimamente invasivas como la laparoscopia, las complicaciones como los seromas siguen siendo una preocupación. La formación de seromas, que ocurre en un 0,5-12% de los casos, puede comprometer la recuperación y prolongar el tiempo de recuperación del paciente. A pesar de los avances en las técnicas quirúrgicas, aún no se ha determinado el mejor enfoque para reducir esta complicación, especialmente en pacientes con hernias laterales primarias L2 y L3 intervenidas mediante la técnica laparoscópica TAPP.

3. Objetivo general

Determinar la incidencia de seroma postoperatorio en pacientes con hernias inguinales laterales primarias L2 y L3, según la clasificación de la EHS, sometidos a hernioplastia inguinal laparoscópica utilizando la técnica de abandono distal del saco herniario en el Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I Menchaca”.

Específicos:

- Cuantificar la incidencia de seroma postoperatorio en pacientes con hernias inguinales laterales primarias L2 y L3 sometidos a hernioplastia inguinal laparoscópica en el HCGJIM.
- Comparar la incidencia de seroma en pacientes tratados con la técnica de abandono distal del saco herniario versus otras técnicas quirúrgicas para la reparación de hernias inguinales reportadas en la literatura.
- Identificar la relación entre factores clínicos y demográficos (edad, género, índice de masa corporal, comorbilidades) y la incidencia de seroma postoperatorio en la población estudiada.
- Proponer recomendaciones quirúrgicas basadas en los resultados obtenidos para reducir la incidencia de seroma en cirugías de hernia inguinal lateral.
- Proporcionar evidencia clínica que pueda orientar la práctica quirúrgica futura y mejorar los resultados en los pacientes intervenidos.

4. Diseño

Transversal descriptivo

5. Métodos

La operacionalización de las variables en este estudio incluye una variedad de indicadores cualitativos y cuantitativos relacionados con la cirugía de hernia inguinal. Se analizan variables como la edad, el sexo, el índice de masa corporal (IMC), comorbilidades (diabetes, hipertensión, EPOC), tabaquismo, tipo y lateralidad de la hernia, técnicas quirúrgicas utilizadas, y el tipo de malla empleada. Además, se evalúan variables postquirúrgicas como la cantidad de sangrado, el tiempo quirúrgico, y las complicaciones como seromas, infecciones y dolor crónico. Se recogen datos a partir de historias clínicas electrónicas y hojas de vaciamiento, y se realiza un seguimiento postoperatorio en intervalos de una semana, un mes y dos meses. Las estadísticas descriptivas incluyen frecuencias y porcentajes, mientras que las inferenciales se realizan utilizando pruebas como Chi-cuadrado, T Student, y U de Mann Whitney.

6. Institución a implementar

Hospital Civil de Guadalajara. Dr. Juan I Menchaca.

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Hospital Civil de Guadalajara, "Dr. Juan I. Menchaca" con folio 00099.

8. Financiamiento

No se declara

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input type="checkbox"/> <u>3. Salud y bienestar</u> | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |